

PARAMFISTOMATOS KASALLIGIGA TASHHIS QO‘YISH USULLARI

Bazarbayeva A.

tayanch doktoran

Tayloqov T.

ilmiy raxbar

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Аннотация: В статье описаны методы диагностики парамфистоматозной болезни.

Summary: The article describes the methods of diagnosing paramphistomatous disease.

Kalit so‘zlar: Paramfistomatoz, gelmintoskopiya, fyulleborn,

Kirish. Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida qoramollar orasida paramfistomatoz kasalligi qayd etilmoqda. Paramfistomatoz kasalligining tarqalishi, sabablari, kechish xususiyatlari o‘rganilgan bo‘lsada, ammo hozirgi kunda qoramolchilik fermer xo‘jaliklariga chetdan olib kelinayotgan qoramollar paramfistomatoz kasalligini davolash uchun ishlatiladigan preparatlarga samaradorlik ko‘rsatkichlari o‘rganilib boriladi.

Tekshirish uslublari. Ilmiy tadqiqot ishlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Qorao‘zak tumanidagi “Panaev farms” fermer xo‘jaligi va Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialining “Veterinariya meditsinasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida qoshidagi o‘quv laboratoriyasida olib borildi. Paramfistomatoz kasalligiga hayvon tirikligida aniq diagnoz qo‘yish uchun tezak namunalari olinib, gelmintoskopiya va fyulleborn usullari bilan tekshiruvdan o‘tkazilib, tuxumlarini topish asosida qo‘yiladi. Buning uchun “Veterinariya meditsinasi va oziq-ovqat havfsizligi” kafedrasida qoshidagi o‘quv laboratoriyasiga Qoraqalpog‘iston Respublikasi Qorao‘zak tumanidagi “Panaev

farms” fermer xo‘jaligiga qarashli 10 ta qoramollaridan chiqqan axlat (tezak) yig‘ib olinib, ketma-ket yuvish usulida tekshirildi. Buning uchun har bir hayvondan 10 gramm tezak namunasi to‘g‘ri ichakdan ajratilib, shundan 5 grammi (qolgan 5 grammi ikkinchi tajriba uchun ajratildi) 150 ml lik 10 ta shisha stakanlarga solindi, ustiga 10 ml atrofida suv quyilib, maxsus tayyorlangan cho‘p tayoqchani uchi yordamida aralashtirildi. Uning ustiga 150 ml suv quyilib qaytadan aralashtirildi. Aralashmadagi ozuqa qoldiqlarini ajratib tashlash uchun u boshqa stakanga simdan tayyorlangan (diametri 0,15-0,20 mm li) to‘rdan sizib olindi. Shundan so‘ng aralashma 5 minutgacha tinch qoldirildi. Keyin esa asta-sekin uning 3/4 qismi sekinlik bilan to‘kib yuborildi va boshqa stakanga doka yordamida sizib o‘tkazildi. Ustiga ya‘na suv solindi va 5 minutdan so‘ng ya‘na uning keraksiz qismi to‘kildi. Ushbu jarayon stakandagi cho‘kma tiniq holga kelgunga qadar takrorlandi. Tayyorlangan tiniq holdagi cho‘kmaning yuza qismi 4 minutdan so‘ng to‘kib tashlandi, qoldiq cho‘kma esa aralashtirilgan holda katta buyum shishasiga qo‘yilib, mikroskopning 7-10 okulyari va 8 ob‘ektivi ostida tekshirildi. Mikroskop ostida paramfistomatoz qo‘g‘atuvchisi va uning tuxumlari ko‘rib tekshirildi.

Ikkinchi tajriba Fyulleborn usulida tekshirildi. Fyulleborn usulini bajarish uchun osh tuzining to‘yingan eritmasidan foydalanildi. Bu eritmani tayyorlash uchun bir litr qaynab turgan suvga 400 gramm NaCl (natriy xlor) tuzini solib eritildi va filtrlab olindi. 10 ta qoramoldan chiqqan yig‘ib olingan axlat (tezak) namunalarining bir qismi ya‘ni yuqoridagi birinchi tajribadan qolgan 5 grammi 10 ta shisha stakanchalarga solindi va ustiga osh tuzining to‘yingan eritmasidan dastlab oz miqdorda solib yaxshilab aralashtirildi, so‘ngra 1:20 nisbat hosil bo‘lguncha to‘yingan eritmadan solib aralashtirildi. Keyin simli to‘r yordamida ikkinchi stakanga filtrlandi, suzib olindi va 50 daqiqa davomida tindirildi. So‘ngra aralashma yuzasiga qalqib chiqqan gelmint tuxumlarini simli ilmoqcha yordamida olinib buyum oynachasiga o‘tkazildi va qoplagich oynacha bilan yopilib mikroskopda tekshirildi.

Tekshirish natijalari. Tekshirish uchun namunalar Qoraqalpog‘iston Respublikasining Qorao‘zak tumanidagi “Panaev farms” fermer xo‘jaligiga qarashli

10 ta qoramollaridan chiqqan axlat (tezak) yig‘ib olinib, tekshirildi. Tekshirishlar natijasida birinchi va ikkinchi tajribalarni quyidagi bir-biridan farqi ajratildi: birinchi tajriba yordamida tezak namunalari tekshirilganda 14 minutda mikroskop ostida paramfistomatoz qo‘g‘atuvchisi va uning tuxumlari ko‘rib tekshirildi va 10 ta stakandagi namunadan 4 tasidan paramfistomatoz qo‘g‘atuvchisi va uning tuxumlari topildi. Ikkinchi tajriba yordamida namunalarni tekshirish uchun esa 50 minut vaqt sarflandi va 10 stakandagi namunadan 1 tasida paramfistomatoz tuxumlari topildi.

Xulosalar:

Yuqoridagi ikkita tajribadan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, paramfistomatoz kasalligi bilan kasallangan qoramollarda kasallik qo‘g‘atuvchisi va uning tuxumlarini topib, tashxis qo‘yish uchun birinchi tajribada qo‘llanilgan usul ikkinchi tajribada qo‘llanilgan usulga nisbatan tajriba natijasini kamroq vaqt davomida aniqlasa bo‘lar ekan. Veterinariyada esa parazitlar kasalliklar bilan kasallangan hayvonlarga tashxis qo‘yib, davolash ishlarini tezda va samarali olib borish va buning natijasida kasallikga ertachi tashxis qo‘yish uchun kasallikni aniqlashda samarali usuldan foydalanishni taqozo etadi. Kasallik qo‘zg‘atuvchisi va uning tuxumlarini topishda esa yuqoridagi birinchi tajribada qo‘llanilgan ketma-ket yuvish usuli aynan kasallikga ertachi tashxis qo‘yishda ikkinchi fülleborn usuliga nisbatan samarali ekanligi yuqoridagi tajribamizda ko‘rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Salimov B.S., Daminov A.S., Uroqov K.X. Qishloq xo‘jalik hayvonlari va parrandalar trematodozlari. // Monografiya. Samarqand 2016. 219 b.
2. Haqberdiyev P.S., Qurbanov Sh.X. Parazitologiya fanidan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari. // O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2015. 8-9-20-21-22-23 b.
3. Bakirov B. va boshqalar. Hayvonlar kasalliklari. // Ma‘lumotnoma. Samarqand 2017. 486-487 b.